

ROLUL BACTERIOFAGILOR ÎN REDUCEREA MOBILITĂȚII CAUZATE DE MICROORGANISME REZISTENTE

The role of bacteriophages in reducing morbidity caused by resistant microorganisms

CZU:

DOI:

Lucia GALBEN

Student doctorand, USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-3154-7193>

E-mail: luciagaben15@gmail.com

Greta BĂLAN

Dr. hab., conf. univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3704-3584>

E-mail: greta.balan@usmf.md

Summary. Bacteriophages are viruses of bacteria. Since the discovery of bacteriophages, their practical application in the prevention and treatment of infections has faced challenges that have made antibiotics more suitable for combating infectious pathology. Thanks to new sequencing technologies that provide new insight into the nature of bacteriophages, their application has a second chance to be used. Bacteriophages play an important role in the modern era of biotechnology and antibiotic-resistant microorganisms. The rapid increase in bacterial resistance to antimicrobials, leading to high levels of morbidity, mortality and economic costs, initiated the renaissance of phage therapy that began a century ago.

Key words: bacteriophages, phage therapy, resistant microorganisms.

Rezistența la antimicrobiene a devenit o problemă cronică de sănătate publică la nivel mondial, cu o previziune de 10 milioane de decese pe an până în 2050. Cauza proeminentă care contribuie la criza actuală rămâne a fi utilizarea excesivă și abuzivă a antimicrobieneilor, în special utilizarea necorespunzătoare, ceea ce sporește povara globală a rezistenței la antimicrobiene. În anul 2024 a fost publicată lista actualizată a agenților patogeni bacterieni prioritari (eng. Bacterial Priority Pathogens List), care cuprinde 15 familii de bacterii rezistente la antibiotice grupate în categorii critice, înalte și medii pentru prioritizare. Lista oferă îndrumări privind dezvoltarea de tratamente noi și necesare pentru a opri răspândirea rezistenței la antimicrobiene.¹ Terapia cu bacteriofagi este una dintre alternativele de tratare a infecțiilor cauzate atât de bacterii sensibile, cât și de bacterii rezistente la antibiotice, cu toxicitate scăzută sau nulă pentru pacienți. Creșterea rapidă a rezistenței bacteriilor la antimicrobiene, care a dus la niveluri ridicate de morbiditate, mortalitate și cheltuieli economice, a inițiat renașterea terapiei cu fagi, care a început cu un secol în urmă.

¹ WHO updates Bacterial Priority Pathogens List to combat antimicrobial resistance. 2024. [accessed on 04.08.2024]. Available online: <https://www.news-medical.net/news/20240520/WHO-updates-Bacterial-Priority-Pathogens-List-to-combat-antimicrobial-resistance.aspx>

Bacteriofagii, descoperiți în 1915, sunt cele mai numeroase entități de pe Pământ și se găsesc în diverse medii extreme, precum în apă, sol și corpul uman.² Fagii se reproduc folosind sistemul de replicare al gazdei bacteriene, distrug celulă gazdă (ciclul litic) sau rezidă în genomul bacterian (starea lizogena). Pentru a-și iniția ciclul biologic de infecție, fagii se atașează de receptorii bacterieni specifici, fiecare bacteriofag fiind specific unui taxon bacterian. După atașare, bacteriofagul își injectează genomul în celulă și solicită mașinile de replicare bacteriană pentru a produce genomi și proteine fagice. Acestea se adaugă în interiorul celulei gazdă. Deoarece fagii sunt mult mai mici decât celulă gazdă, o celulă bacteriană poate produce sute până la mii de noi fagi.³ Bacteriofagii nou produși lizează celulă gazdă și sunt eliberați în mediul extracelular.

Utilizarea bacteriofagilor în tratamentul și profilaxia infecțiilor bacteriene a încetat odată cu apariția antibioticelor. Ulterior, puține studii au evaluat capacitatea bacteriofagilor de a controla infecțiile bacteriene, bacteriofagii fiind utilizați doar în studii moleculare și genetice.⁴ Secvențierea genomului bacteriofagilor a condus la realizarea importanței lor ecologice, iar apariția bacteriilor multirezistente a făcut ca bacteriofagii să fie utilizați în controlul infecțiilor bacteriene.

Spre deosebire de antibiotice, bacteriofagii se reproduc la locul infecției atâta timp cât sunt prezente bacteriile sensibile. Auto-replicarea bacteriofagilor nu numai că tratează infecția prezentă, ci și previne infecția ulterioară cu bacterii patogene.⁵

Utilizarea bacteriofagilor ca agenți terapeutici în infecțiile bacteriene la animale și la oameni se numește terapie cu fagi. Această practică a început experimental pe animale de laborator unde se utilizează monofagii. Terapia monofagică a fost folosită pentru a demonstra conceptul de terapie cu fagi în timpul dezvoltării fagilor experimental. Studiile clinice de terapie cu monofagi iau în considerare în principal bacteriofagii cu intervale largi de gazdă și fagi cu capacitatea de a infecta agenți patogeni rezistenți la mai multe antimicrobiene. Jeon și colab.⁶ au demonstrat experimental pe șoareci că utilizarea bacteriofagilor care infectează *Acinetobacter baumannii* rezistent la carbapeneme a redus eficient infecția pulmonară. Un obstacol major în calea terapiei cu monofagi este dezvoltarea rapidă a bacteriilor rezistente la fagi. Pe măsură ce fagul și gazda co-evoluiează în mod natural, aplicarea monofagilor poate fi insuficientă pentru a controla infecțiile cronice. Prin urmare, utilizarea unei combinații de fagi (terapia poli-fagică) este mai binevenită. Schmerer și colab.⁷ au demonstrat că la utilizarea combinată a doi fagi au fost lizate mai multe bacterii în comparație

² Balcázar, J.L. (2020). Implications of Bacteriophages on the Acquisition and Spread of Antibiotic Resistance in the Environment. *Int. Microbiol*, 23:475–479. doi: 10.1007/s10123-020-00121-5.

³ McCallin, S., Sacher, J.C., Zheng, J., Chan, B.K. (2019). Current State of Compassionate Phage Therapy. *Viruses*, 11:343. doi: 10.3390/v11040343.

⁴ Principi N., Silvestri E., Esposito S. Advantages and Limitations of Bacteriophages for the Treatment of Bacterial Infections. *Front. Pharmacol.* 2019;10:513. doi: 10.3389/fphar.2019.00513.

⁵ Hoyle N., Kutter E. *Practical Handbook of Microbiology*. 4th ed. CRC Press; Boca Raton, FL, USA: 2021. Phage Therapy: Bacteriophages as Natural, Self-Replicating Antimicrobials; pp. 801–824.

⁶ Jeon J., Park J.H., Yong D. Efficacy of Bacteriophage Treatment against Carbapenem-Resistant *Acinetobacter baumannii* in *Galleria Mellonella* Larvae and a Mouse Model of Acute Pneumonia. *BMC Microbiol.* 2019;19:70. doi: 10.1186/s12866-019-1443-5.

⁷ Schmerer M., Molineux I.J., Bull J.J. Synergy as a Rationale for Phage Therapy Using Phage Cocktails. *PeerJ.* 2014;2:e590. doi: 10.7717/peerj.590.

cu aplicarea unui singur fag. Un cocktail ce conține multipli bacteriofagi litici nu numai că îmbunătățește terapia cu fagi, dar pe măsură ce noile bacterii dezvoltă rezistență la un fag, alți bacteriofagi continuă să acționeze. Cu toate acestea, prepararea și purificarea bacteriofagilor sub formă de cocktail este mai dificilă și mai complexă. Aplicarea fagilor în mod continuu și nu concomitent reduce populația de bacterii și dacă apar noi bacterii rezistente, fagii pot fi înlocuiți cu alți fagi infecțioși. Tratatamentul pe termen lung cu fagi poate menține populația bacteriană la un nivel scăzut, permițând să acționeze sistemul imunitar. De exemplu, utilizarea continuă a fagilor împotriva *P. aeruginosa* a avut mai mult succes decât aplicarea concomitentă a acestora.⁸

Prima terapie cu fagi folosită la om a fost terapia împotriva infecției pneumococice, difteriei, infecțiilor de plagă și a altor infecții externe. În 2009 a fost efectuat primul studiu care a analizat terapia cu fagi împotriva *S. aureus* și *P. aeruginosa*.⁹ Wright și colab. au demonstrat că administrarea de fagi în cel puțin două faze a îmbunătățit starea a 24 de pacienți cu otită cronică.¹⁰ Un studiu efectuat timp de doi ani, în care s-a evaluat eficacitatea unui cocktail de fagi împotriva *P. aeruginosa* la persoanele cu combustii, a demonstrat o reducere a agenților patogeni în plăgi.¹¹ Aceste studii și studiile privind aplicarea orală și intravenoasă a fagilor indică faptul că terapia cu fagi poate fi o strategie de încredere.¹²

Folosirea excesivă a antibioticelor în creșterea animalelor și în acvacultură a dus la creșteri marcate ale agenților patogeni rezistenți din carnea destinată consumului uman. Bacteriile rezistente la antibiotice ce provoacă boli la animale pot afecta oamenii.¹³ Este important de menționat că terapia cu fagi nu se limitează la oameni, ci a fost propusă și pentru combaterea bacteriilor patogene la animale. Silva și colab. au arătat că bacteriofagii pot preveni infecțiile cu *Vibrio anguillarum* la larvele de pește.¹⁴ Un alt studiu a demonstrat tratarea cu fagi timp de 5 zile a puilor infectați experimental cu *Campylobacter* spp., deși durata tratamentului poate depinde de concentrațiile de fagi care au fost utilizate și de

⁸ Hall A.R., de Vos D., Friman V.P., Pirnay J.P., Buckling A. Effects of Sequential and Simultaneous Applications of Bacteriophages on Populations of *Pseudomonas aeruginosa* in Vitro and in Wax Moth Larvae. *Appl. Environ. Microbiol.* 2012;78:5646–5652. doi: 10.1128/AEM.00757-12.

⁹ Abedon S.T., Kuhl S.J., Blasdel B.G., Kutter E.M. Phage Treatment of Human Infections. *Bacteriophage.* 2011;1:66. doi: 10.4161/bact.1.2.15845.

¹⁰ Wright A., Hawkins C.H., Änggård E.E., Harper D.R. A Controlled Clinical Trial of a Therapeutic Bacteriophage Preparation in Chronic Otitis Due to Antibiotic-Resistant *Pseudomonas aeruginosa*; A Preliminary Report of Efficacy. *Clin. Otolaryngol.* 2009;34:349–357. doi: 10.1111/j.1749-4486.2009.01973.x.

¹¹ Jault P., Leclerc T., Jennes S., Pirnay J.P., Que Y.A., Resch G., Rousseau A.F., Ravat F., Carsin H., Le Floch R., et al. Efficacy and Tolerability of a Cocktail of Bacteriophages to Treat Burn Wounds Infected by *Pseudomonas aeruginosa* (PhagoBurn): A Randomised, Controlled, Double-Blind Phase 1/2 Trial. *Lancet Infect. Dis.* 2019;19:35–45. doi: 10.1016/S1473-3099(18)30482-1.

¹² Chopra S., Harjai K., Chhibber S. Potential of Combination Therapy of Endolysin MR-10 and Mincycline in Treating MRSA Induced Systemic and Localized Burn Wound Infections in Mice. *Int. J. Med. Microbiol.* 2016;306:707–716. doi: 10.1016/j.ijmm.2016.08.003.

¹³ Bolocan A.S., Upadrashta A., De Almeida Bettio P.H., Clooney A.G., Draper L.A., Ross R.P., Hill C. Evaluation of Phage Therapy in the Context of *Enterococcus faecalis* and Its Associated Diseases. *Viruses.* 2019;11:366. doi: 10.3390/v11040366.

¹⁴ Silva Y.J., Costa L., Pereira C., Mateus C., Cunha Â., Calado R., Gomes N.C.M., Pardo M.A., Hernandez I., Almeida A. Phage Therapy as an Approach to Prevent *Vibrio anguillarum* Infections in Fish Larvae Production. *PLoS ONE.* 2014;9:e114197. doi: 10.1371/journal.pone.0114197.

agentul patogen implicat.¹⁵ Acestea și alte studii de tratament cu fagi susțin utilizarea fagilor în diverse domenii.

Majoritatea bacteriilor implicate în procesele patologice au capacitatea de a forma biofilme. Un biofilm nu numai că ajută bacteriile să se ascundă de sistemul imunitar, dar facilitează și transferul orizontal al genelor între bacterii. Formarea biofilmelor susține supraviețuirea bacteriilor în prezența antibioticelor și a biocidelor.¹⁶ Acest fenomen este mediat de pătrunderea lentă a antibioticelor, răspunsul adaptiv la stres sau promovarea mutațiilor care conferă rezistență la antibiotice.¹⁷ Cu toate acestea, bacteriofagii pot interacționa cu bacteriile patogene chiar și în biofilme. Bacteriofagii pătrund în biofilme, se reproduc în celulele bacteriene și produc enzime care distrug substanțele polimerice extracelulare.¹⁸ Bacteriofagii care posedă enzime de suprafață, degradează polizaharidele bacteriene produse atât de bacteriile Gram-negative, cât și de Gram-pozitive, producând o placă de tip halo, care indică degradarea lipopolizaharidelor și o asociere mică de bacterii care mai menține biofilmul.¹⁹ Un grup de cercetători au demonstrat că bacteriofagul CT-PA reduce dramatic numărul de celule *Pseudomonas aeruginosa* multi-rezistente în biofilme timp de 24-48 de ore.²⁰ Acest lucru se datorează dimensiunilor mici a bacteriofagilor și unei game largi de gazde, care permit fagilor să pătrundă în biofilme.²¹ Fagii pot parcurge biofilmele bacteriene, pentru a-și atinge ținta și a se propaga, prin două moduri. În primul mod, bacteriofagii sunt inițial implicați înuciderea bacteriilor gazdă, după care, din cauza numărului mare de bacterii în comparație cu fagii dintr-un biofilm, bacteriofagii se răspândesc și reduc populația bacteriană, așa-numita „penetrare activă”. Alternativ, bacteriofagii interacționează cu biofilmele folosind enzime pentru a hidroliza substanțele polimerice extracelulare, pentru a distruge capsula celulei bacteriene și a interacționa și liza peretele celular bacterian.²²

¹⁵ Carrillo C.L., Atterbury R.J., El-Shibiny A., Connerton P.L., Dillon E., Scott A., Connerton I.F. Bacteriophage Therapy to Reduce *Campylobacter* Jejuni Colonization of Broiler Chickens. *Appl. Environ. Microbiol.* 2005;71:6554–6563. doi: 10.1128/AEM.71.11.6554-6563.2005.

¹⁶ Balan, G. (2019). The bacterial strains isolated from trophic ulcers and their persistence factors. *The Moldovan Medical Journal*, 62(4), 36-38. Doi: 10.5281/zenodo.3556490; Balan, G., Burduniuc, O. (2020). Antimicrobial susceptibility and biofilm production among *Staphylococcus* and *Candida* species (2020). *The Moldovan Medical Journal*, 63(1), 1-7. Doi: 10.5281/zenodo.3685641.

¹⁷ Sharma, D., Misba, L., Khan, A. (2019). Antibiotics versus Biofilm: An Emerging Battleground in Microbial Communities. *Antimicrob. Resist. Infect. Control*, 8:1–10. doi: 10.1186/s13756-019-0533-3.

¹⁸ Loc-Carrillo, C., Abedon, S. (2011). Pros and Cons of Phage Therapy. *Bacteriophage*, 1:111–114. doi: 10.4161/bact.1.2.14590.

¹⁹ Cornelissen, A., Ceysens, P.J., T'Syen, J., van Praet, H., Noben, J.P., Shaburova, O.V., Krylov, V.N., Volckaert, G., Lavigne, R. (2011). The T7-Related *Pseudomonas putida* Phage Φ15 Displays Virion-Associated Biofilm Degradation Properties. *PLoS ONE*, 6:e18597. doi: 10.1371/journal.pone.0018597.

²⁰ Knezevic P., Obrecht D., Curcin S., Petrusic M., Aleksic V., Kostanjsek R., Petrovic O. Phages of *Pseudomonas aeruginosa*: Response to Environmental Factors and in Vitro Ability to Inhibit Bacterial Growth and Biofilm Formation. *J. Appl. Microbiol.* 2011;111:245–254. doi: 10.1111/j.1365-2672.2011.05043.x.

²¹ Ciofu O., Johansen H.K., Aanaes K., Wassermann T., Alhede M., von Buchwald C., Høiby N.P. *Pseudomonas aeruginosa* in the Paranasal Sinuses and Transplanted Lungs Have Similar Adaptive Mutations as Isolates from Chronically Infected CF Lungs. *J. Cyst. Fibros.* 2013;12:729–736. doi: 10.1016/j.jcf.2013.02.004.

²² Ferriol-González C., Domingo-Calap P. Phages for Biofilm Removal. *Antibiotics.* 2020;9:268.

Apariția bacteriilor rezistente la antimicrobiene au promovat diverse strategii de bio-control pentru combaterea patologiei infecțioase. Se prevede că aplicarea fagilor nu va fi singura strategie posibilă, strategiile de control combinate, cum ar fi terapiile fag-antibiotice vor fi dezvoltate și utilizate în viitor.

INFECȚIILE DE SITUS CHIRURGICAL CAUZATE DE MICROORGANISME REZISTENTE

Surgical site infections caused by resistant microorganisms

CZU:

DOI:

Vasilii GALBEN

Student doctorand, Disciplina de epidemiologie, Departamentul medicină preventivă, USMF „Nicolae Testemițanu”, Chișinău, Republica Moldova.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-7420-8803>

E-mail: galbenvasilii66@gmail.com

Summary. Multi-drug resistant organisms (MDR) are emerging and significant cause of surgical site infections (SSI), but clinical outcomes and risk factors associated to MDR organisms SSI (MDR-Os-SSI) have been poorly investigated in general surgery. Aims were to investigate risk factors, clinical outcomes and costs of care of MDR-Os-SSI in general surgery. From January 2018 to December 2019, all the consecutive, unselected patients affected by MDR-Os-SSI were prospectively evaluated. Among 3494 patients operated, 47 presented an MDR-Os-SSI. Two control groups of 47 patients with non-MDR-Os-SSI and without SSI were identified. MDR-Os-SSI were caused in most cases by Gram negative bacilli. MDR-Os-SSI were related to major postoperative complications. Iterative surgery, open abdomen, intensive care, hospital stay, and use of aggressive and expensive therapies were associated to MDR-Os-SSI. At multivariate analysis, only iterative surgery and the need of total parenteral and immune-nutrition were significantly associated to MDR-Os-SSI. The extra-cost of MDR-Os-SSI treatment was 150% in comparison to uncomplicated patients. MDR-Os-SSI seems to be associated with major postoperative complications and reoperative surgery, they are demanding in terms of clinical workload and costs of care, they are rare but increasing, and difficult to prevent with current strategies.

Key words: Surgery, Complications, Surgical site infections, Multi-drug resistance, Risk factors, Cost of care

Infecțiile de situs chirurgical (SSI) sunt cele mai frecvente infecții asociate asistenței medicale și reprezintă o problemă majoră de sănătate publică. Infecțiile de situs chirurgical provoacă morbiditate și mortalitate semnificativă în rândul pacienților supuși intervențiilor chirurgicale.¹ Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a raportat în SUA, între

¹ Weiner, L.M., Webb, A.K., Limbago, B., Dudeck, M.A., Patel, J., Kallen, A.J., Edwards, J.R., & Sievert, D.M. (2016). Antimicrobial-Resistant Pathogens Associated With Healthcare-Associated Infections: Summary of Data Reported to the National Healthcare Safety Network at the Centers for Disease Control and Prevention, 2011-2014. *Infection control and hospital epidemiology*, 37(11), 1288–1301. <https://doi.org/10.1017/ice.2016.174>; ECDC (2014) Annual epidemiological report. Antibiotic resistance and healthcare-associated infections. <http://www.ecdc.europa.eu>; Weiner, L.M., Fridkin, S.K., Aponte-Torres, Z., Avery, L., Coffin, N., Dudeck, M.A., Edwards, J.R., Jernigan, J.A., Konnor, R., Soe, M.M., Peterson, K., & McDonald, L.C. (2016). Vital Signs: Preventing Antibiotic-Resistant Infections in Hospitals - United States, 2014. *MMWR. Morbidity and mortality weekly report*, 65(9), 235–241. <https://doi.org/10.15585/mmwr.mm6509e1>; Cassini, A., Högberg, L.D., Plachouras, D., Quattrocchi, A., Hoxha, A., Simonsen, G.S., Colomb-Cotinat, M., Kretzsch-

doi: 10.3390/antibiotics9050268; Harper D.R., Parracho H.M.R.T., Walker J., Sharp R., Hughes G., Werthén M., Lehman S., Morales S. Bacteriophages and Biofilms. *Antibiotics*. 2014;3:270–284. doi: 10.3390/antibiotics3030270.